

**KUZGI BUG‘DOY SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA EKOLOGIK
YONDASHUVLAR
ECOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE EFFICIENCY OF
WINTER WHEAT**

Atanazarov S.K.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch.

Annotatsiya. Ushbu maqolada sug‘oriladigan agroekotizimlarda kuzgi bug‘doy samaradorligini baholashda ekologik yondashuvlarning ahamiyati tahlil qilingan. Tahlil jarayonida tuproq sho‘rlanishi, yer osti suvlari sathi, biomassa hamda suvdan foydalanish samaradorligi kabi asosiy ekologik indikatorlar o‘rganilgan. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, hosildorlik ekologik omillar bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, ayniqsa sho‘rlanish darajasining ortishi va yer osti suvlari sathining yuqoriligi hosildorlikka salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Shuningdek, suvdan oqilona foydalanish orqali hosildorlikni oshirish imkoniyati mavjudligi isbotlandi. Tahlil natijalari ekologik monitoring va indikatorlarga asoslangan yondashuvlar qishloq xo‘jaligida barqarorlikni ta’minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: kuzgi bug‘doy, agroekotizim, tuproq sho‘rlanishi, biomassa, suvdan foydalanish samaradorligi, hosildorlik, ekologik monitoring.

Abstract: This study analyzes the importance of ecological approaches in evaluating the productivity of winter wheat in irrigated agroecosystems. Key ecological indicators such as soil salinity, groundwater level, biomass, Water Use Efficiency (WUE) were examined. The results revealed that crop productivity is closely related to environmental factors, with increased soil salinity and high groundwater levels negatively affecting yield. Furthermore, efficient water use was shown to enhance productivity. The findings highlight the significance of ecological monitoring and indicator-based approaches in ensuring sustainable agricultural development.

Keywords: winter wheat, agroecosystem, soil salinity, biomass, water use efficiency (WUE), yield productivity, environmental monitoring.

Kirish. Bugungi kunda global iqlim o‘zgarishi, tuproq degradatsiyasi va suv resurslarining cheklanganligi qishloq xo‘jaligi tizimlarining barqarorligini ta’minlashni

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

murakkablashtirmoqda. Ayniqsa, kuzgi bug‘doy (*Triticum aestivum* L.) kabi asosiy oziq-ovqat ekinlarining samaradorligini oshirish bilan birga, ekologik barqarorlikni ta‘minlash muhim vazifaga aylangan. O‘zbekiston sharoitida sug‘oriladigan yerlarning sho‘rlanishi, yer osti suvlari sathining yuqoriligi va agrotexnik tadbirlarning noto‘g‘ri olib borilishi hosildorlikka salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

An‘anaviy yondashuvlarda kuzgi bug‘doy samaradorligi asosan hosildorlik (ts/ga) orqali baholansa, zamonaviy ekologik yondashuvlar bu tushunchani kengaytirib, agroekotizim barqarorligi, resurslardan foydalanish samaradorligi va ekologik xavfsizlik ko‘rsatkichlarini ham o‘z ichiga oladi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi – kuzgi bug‘doy samaradorligini baholashda ekologik yondashuvlarning ahamiyatini aniqlash, asosiy indikatorlarni tizimlashtirish va agroekotizimlarda ularni qo‘llash imkoniyatlarini tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqot uslublari. Tadqiqot jarayonida kompleks ekologik va agrobiologik yondashuvlar qo‘llanildi. Tadqiqot ob‘ekti sifatida sug‘oriladigan agroekotizimlarda yetishtirilayotgan kuzgi bug‘doy ekinlari olindi. Tadqiqot predmeti – bug‘doy hosildorligiga ta‘sir etuvchi ekologik omillar va ularni baholash indikatorlari hisoblanadi.

Tadqiqotda quyidagi metodlar qo‘llanildi: ekologik monitoring usulida (tuproq, suv va iqlim ko‘rsatkichlarini aniqlash (namlik, sho‘rlanish, harorat rejimi), biometrik tahlil (o‘simlik bo‘yi, biomassaning shakllanishi), statistik tahlil (korrelyatsiya va regressiya usullari yordamida ekologik omillar va hosildorlik o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash), agroekologik baholash (resurslardan foydalanish samaradorligi: suv sarfi, o‘g‘it samaradorligini aniqlash).

Baholashda quyidagi ekologik indikatorlar asosiy mezon sifatida tanlandi:

- Tuproq sho‘rlanish darajasi (g/l);
- Yer osti suvlari chuqurligi (sm);
- O‘simlik biomassa ko‘rsatkichi (g/m²);
- Suvdan foydalanish samaradorligi (WUE).

Natijalar. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, kuzgi bug‘doy samaradorligi faqat agrotexnik tadbirlarga emas, balki ekologik omillarning murakkab tizimiga bog‘liq.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Tuproq sho‘rlanish darajasi oshgani sari bug‘doyning biomassa hosil qilishi kamaydi. Masalan, sho‘rlanish 1–3 g/l bo‘lganda hosildorlik yuqori bo‘lsa, 5 g/l dan yuqori darajada keskin pasayish kuzatildi.

Yer osti suvlari sathining optimal chuqurligi 150–180 sm bo‘lganda o‘simlik rivojlanishi yaxshi kechdi. Suv sathi yuqorilashganda ildiz tizimi rivoji cheklanib, hosildorlik pasaydi.

Suvdan foydalanish samaradorligi, ayniqsa, tomchilatib sug‘orish yoki optimallashtirilgan sug‘orish tizimlari qo‘llanganda suv sarfi 20–30% ga kamayib, hosildorlik esa 10–15% ga oshgani kuzatildi.

Muhokama. Olingan natijalar ekologik yondashuvlar kuzgi bug‘doy samaradorligini baholashda muhim ustunliklarga ega ekanligini ko‘rsatadi. An’anaviy hosildorlikka asoslangan baholash tizimi agroekotizimdagi yashirin jarayonlarni to‘liq aks ettira olmaydi.

Ekologik indikatorlar asosida baholash quyidagi afzalliklarni beradi: agroekotizimning real holatini kompleks baholash imkonini yaratadi, resurslardan oqilona foydalanishni ta’minlaydi, iqlim o‘zgarishiga moslashuv strategiyalarini ishlab chiqishda yordam beradi

Shuningdek, biomassa va barg yuzasi ko‘rsatkichlarining bioindikator sifatida qo‘llanilishi ilmiy yangilik sifatida baholanishi mumkin. Bu usul yordamida hosildorlikni oldindan prognoz qilish imkoniyati kengayadi.

O‘zbekiston sharoitida, ayniqsa Xorazm vohasida, sho‘rlanish va suv tanqisligi muammolari mavjud bo‘lganligi sababli, ekologik yondashuvlarga asoslangan agrotexnologiyalarni joriy etish dolzarb hisoblanadi.

Xulosa. Kuzgi bug‘doy samaradorligini baholashda ekologik yondashuvlardan foydalanish an’anaviy usullarga nisbatan ancha samarali va ilmiy asoslangan natijalarni beradi. Tadqiqot natijalari ko‘ra: hosildorlik ekologik omillar bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, suv va tuproq resurslaridan oqilona foydalanish hosildorlikni oshiradi. Ekologik monitoring tizimini joriy etish agroekotizim barqarorligini ta’minlaydi.

Kelgusida kuzgi bug‘doy yetishtirishda ekologik yondashuvlarga asoslangan innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish, barqaror qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qoladi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Foydalangan adabiyotlar

1. Abdullaev I., Rakhmatullaev S. Transformation of water management in Central Asia. *Water Resources Management*, 27, 409–425. 2013.
2. Xoliyorov B. *Agroekotizimlarda suvdan samarali foydalanish asoslari*. Toshkent: Fan nashriyoti. 2020.
3. Qodirov A., Yo‘ldashev G. O‘zbekiston sug‘oriladigan yerlarida sho‘rlanish muammolari. *Qishloq xo‘jaligi jurnali*, 3, 15–18. 2018.